

快乐收藏系列（8）——如何欣赏元青花《鸳鸯卧莲纹青花小尊》 (2.0)

原创 泛红山玉研究 泛红山玉研究 2021年7月24日 16:00

这次涉及的是收藏界的巨雷区——元青花😄😄😄

自元代青花大罐“鬼谷子下山”于伦敦佳士得拍卖会上以2.3亿元的价格成交以来，元青花即引爆了国内收藏圈。以致十多年来，元青花的话题经久不衰。

元青花如此珍贵与数量稀少有关。据专家意见：已知的元青花300多件，国外收藏约有200件，中国国内出土的约有100多件。每一件都堪称国宝级文物。

专家没有提供民间收藏的数据。元代占据中原一共才一百年，比其他的朝代来说，算是比较短的一个朝代。所以，生产的瓷器自然也不会太多。民间有1000件？10000件？**再加上我的这一件，10001件？**——😄😄😄

无论馆藏的、民间的有多少件，**俺这个绝对绝对是“独占鳌头”!!!**🔥🔥

下面夸一下这件藏品：

《鸳鸯卧莲青花小尊》高8.8厘米，口径6.2厘米，最大腹径11.2厘米，底径7.8厘米。整体为瓶口、上腹、下腹和底部四部分接胎而组成。这样的接胎是元代流行的工艺。整体看这件尊，尊口较大，肩部丰满，以下逐渐收小，器形线条流畅，典型的小器大样，完全是比照元代最流行的大

罐所做。

高：88mm

泛红山玉研究

泛红山玉研究

泛红山玉研究

此宝物的鉴定就不在这里谈了。后面会上几张图，请朋友自辨。

重要是：为啥说这一小件元青花**“独占鳌头”**？

首先讲讲如何界定一个藏品的等级。我认为，构成的要素有以下三点：

- 1、品相完美；
- 2、艺术精湛；
- 3、稀有罕见。

我们逐条来审视这一件藏品是如何完美展示其顶级的风采。

首先：藏品品相相当的完美，除了历史的沧桑痕迹，别无挑剔。不仅仅釉面非常温润，就是底部露胎处，也是婴儿肌肤一般。

再来看其艺术性：全器外壁纹饰用苏麻离青绘制，呈现出夺目的宝蓝色。在尊身中部有鸳鸯荷花图案。鸳鸯和荷花环绕瓶身一周。两对鸳鸯相互顾盼；四张荷叶舒展有致；八朵荷花盛开绽放。上方垂柳飘曳，下面数笔苇叶呼应。用笔颇重，点醒精神。全器装饰画面疏朗，活泼自然，生机盎然，野趣天成。这件元青花的独特之处是笔法细腻，一反元代粗犷的画法。整幅画结构严谨，气象典雅，布局疏密有致，对称有方。鸳鸯的细节描绘，一丝不苟。青花发色纯正。釉料淘洗精细，铁锈斑得到很好的控制。

此青花瓷器质地细腻，釉色白而匀称，着色所用的氧化钴料，都很纯正。画工的绘画技艺高超。同时具备这些条件的瓷窑甚少，多数出于当时瓷艺水平最高的景德镇窑。该宝贝精美无比，即使和众多的馆藏珍品比较，仍然是一骑绝尘。

不怕不识货，就怕货比货。下面把博物馆“鸳鸯卧莲”的图片都拉出来溜溜。。。😊😊😊

元代青花莲池纹模印花口大盘 伊朗国家博物馆藏

您如有兴趣，可以逐一仔细对比一下：馆藏画的鸳鸯、荷叶、莲花，以及青花色彩和整体布局是不是很垃圾?! ! **是不是货比货得扔啊?! ! ——**

最后看它的奇缺性：

其一：上面说了，已知的元青花300多件，再加上民间的。元代一共才一百年，生产的瓷器自然也不会太多。因为基数小，所以，流传至今的就不会多，这是造成元青花奇缺性的主要原因。

其二：众所周知，元青花是以器形硕大据称，有直径60厘米的大盘，70厘米的大瓶。这种小巧玲珑画工精细的，都属于观赏器或把玩器，必然比实用性的大盘大碗少很多了。

最最重要的是：这件珍品是不是就是宫廷御用的宝贝？空口无凭，请看：

证据一：“满池娇”是一种宫廷服装图案的名称，描绘的是池塘中的花、鸟景色。元代画家柯九思《宫词十五首》：“观莲太液泛兰桡，翡翠鸳鸯戏碧苕。说与小娃牢记取，御衫绣作满池娇。”元代《可闲老人集》也记载：“鸳鸯鹢 满池娇，彩绣金茸日几条。”显然，这是当时宫中最流行纹饰。

更重要的证据是：参考博物馆的珍藏，可以明显看出这是出自一人之手或是宫廷御用文人之手。

我们挑这几个重点看看：荷叶的画法、水草的画法、莲花的画法、苇叶的画法、鸳鸯的画法。这些很明显的看出：一样的文案一样的手法。

这几张图，供朋友们鉴定参考。

第一张是接口。这样的小件也用接口。看来已经成为规定动作啦。

第二张是口沿。口沿的釉几乎被盘玩掉了。这是多么心爱的宝贝，天天抱在被窝里把玩？😂😂😂

泛红山玉研究

第三张是底足。胎体也是被盘玩的异常温润，完全和玉的感觉一样，如同抚摸婴儿的肌肤，舒服极了。特别注意，在低洼处也是一样的温润。

泛红山玉研究

第四张是看一看气泡的老化。

第五张是一个典型的开口气泡。气泡边缘可以看到明显的釉质的老化。

第六张是开口气泡中的次生物。

一件藏品真假永远不会有统一意见，分歧总是存在的。**这和藏品自身无关，只是每个人的经验和学识的差异而已。**

精品欣赏——《三英战吕布》之张飞坐骑“乌云踏雪”

如您感觉文章对你还有点帮助，
请关注下期文章，
并帮忙“转发”和点击一下右下角：“*正在看”
拜托——🙏🙏🙏

泛红山玉研究公众号

泛红山玉研究

元代瓷器 · 目录

上一篇

快乐收藏系列（12）——珍品霁蓝釉《蒜头瓶》的断代

下一篇

快乐收藏系列（6）——孤品元代霁蓝釉《执壶》

